

РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Рустамов Бахтиёр Бобокулович

Бухарский государственный медицинский институт

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4884-4638>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7620292>

Цель исследования: совершенствование профилактики дыхательных нарушений маловесных новорожденных родившиеся от матерей с преэклампсией.

Материалы и методы. Комплексно обследованы 60 новорожденных. Сформированы две группы – первая, основная, в которую были включены 30 маловесных детей от матерей с развившейся клинической картиной тяжелой преэклампсии в сроке 28 - 37 недель. Вторую группу, контрольную, составили 30 детей, родившихся в сроке 28 - 37 недель от матерей без преэклампсией.

Результаты и их обсуждение. Дети у женщин из первой группы (преэклампсия) характеризовались рождением большим количеством очень маловесных детей $1457,23 \pm 893,89$, которая составляла 84,5%. Напротив $2460,55 \pm 1618,23$ в контроле. В отношении роста недоношенных – $36,24 \pm 25,23$ см которая составляла 84,5%, против $46,24 \pm 43,23$ см, которая составляла 94,5%. Оценка состояния недоношенных новорожденных по шкале Апгар на первой минуте в группе с преэклампсией составляла $5,45 \pm 0,23$ баллов, а в контрольной группе она была значительно выше – $8,50 \pm 3,84$ балла. На пятой минуте, также имела место более низкая оценка по шкале Апгар у маловесных новорожденных первой группы по отношению к контролю – $6,79 \pm 2,55$ баллов и $9,08 \pm 3,90$ баллов. Больше части (79%) новорожденным, респираторная поддержка после рождения осуществлялась инвазивной ИВЛ, лишь 21% неинвазивной ИВЛ. На инвазивной ИВЛ с рождения находились статистически чаще дети первой группы с очень низкой массой тела по сравнению с больными с аналогичным весом второй группы ($77,3 \pm 4,3$ против $41,5 \pm 6,8$; и $21,7 \pm 4,2$ против $51,0 \pm 6,9$ соответственно). Всем этим детям, которые нуждались в респираторной поддержке, с первых минут жизни проводилась стартовая респираторная терапия с аппаратом SIPAP поддержания непрерывного положительного давления в дыхательных путях и ИВЛ. Критериями перевода на ИВЛ детей с ОНМТ являлись: отсутствие самостоятельного адекватного дыхания (10%), - судороги с нарушением дыхания (7%), - $SpO_2 < 90\%$ в покое при нахождении в кислородной палатке с $FiO_2 > 80\%$ (56%), - выраженное угнетение ЦНС с тотальной мышечной гипотонией (4%).

Заключение

Новорожденные от матерей с преэклампсией, больше нуждались в респираторной поддержке, которые подключены к аппарату ИВЛ и SIPAP .

References:

1. Сахарова Е.С., Кешишян Е.С. Принципы оказания помощи недоношенным детям в постнеонатальном периоде. Рос вестн перинатол и педиатр 2014; 59(1): 40–45.
2. Efficacy of surfactant therapy in premature children with respiratory distress syndrome. Navruzova Sh.I. , Yuldasheva G.G. doi.org/10.56121/2181-2926-2022-6-14-19. 2022 / Issue 06 / Article 03 <https://ijsp.uz/index.php/journal/article/view/66/33>
3. Immunological and functional features of the urinary system organs in premature children born to mothers with pre-eclampsia international journal of scientific pediatrics.

Yuldasheva G.G. pub: 22 October 2022. doi.org/10.56121/2181-2926-2022-6-09-13.
<https://ijsp.uz/index.php/journal/article/view/65/32>

4. Procalcitonin is a marker of non-communicable diseases in premature children.
Rustamov B.B. doi.org/10.56121/2181-2926-2022-6-05-08 2022 / Issue 06 / Article 01
<https://ijsp.uz/index.php/journal/issue/view/7/6>

